

صحيفه
يوميه
تصدر عن
دار
التآخي
للطباعة و
النشر

Attaakhi
Daily
Newspaper
Published By:
Attaakhi
Publishing
and printing
House

العلامة نوري جعفر عالم في التربية ورائد في التنوير والاصلاح (viewart.php?art=56499)

اعداد وتحرير توفيق التميمي
القسم الاخير مؤلفاته حسب التسلسل قائمة ببلوغرافيا باصدارته ومؤلفاته الموسوعية حسب زمن اصدارها : الكتب: ١- السلطة والفرد مترجم لبرانتد رسل م المعارف 1950 2- التربية وفلسفتها 1952 3- وقائع تزوير انتخابات النواب 1954 4- التاريخ مجاله وفلسفته...تكملة الخبر (viewart.php?art=56499)

بقلم: توفيق التميمي (viewwriter.php?id=3419)
العدد والتاريخ: 6930 07-07-2015 (pdf/2015/7/2015-7-07_52.pdf)

رؤية..علمني نوري جعفر (viewart.php?art=56189)

توفيق التميمي
اتألم كثيرا كما يتألم معي الكثيرون ممن تعلموا من كتابات نوري جعفر الموسوعية التي لم تتوقف عند اختصاصه في العلوم التربوية المعتمدة على العلوم الفلسفية او النفسية او البلاغية او التراثية او التاريخية, بسبب اغفال ذكره ونسيان جهوده واغماط دوره الفكري...تكملة الخبر (viewart.php?art=56189)

بقلم: توفيق التميمي (viewwriter.php?id=3419)
العدد والتاريخ: 6927 02-07-2015 (pdf/2015/7/2015-7-04_37.pdf)

العلامة نوري جعفر عالم في التربية ورائد في التنوير والاصلاح (viewart.php?art=56190)

اعداد وتحرير توفيق التميمي
القسم الاول سيرة مبدع في قضاء القرنة بمحافظة البصرة وفي عام 1914 ابصر النور الطفل نوري ابن الفلاح جعفر الذي لم يقدر مواهب ابنه ونبوغه المبكر, فاراده فلاحا ليعينه على شؤون زراعته ولكنه فضل عليه في هذه المهمة اياه راضي(والد...تكملة الخبر (viewart.php?art=56190)

بقلم: توفيق التميمي (viewwriter.php?id=3419)
العدد والتاريخ: 6927 02-07-2015 (pdf/2015/7/2015-7-04_37.pdf)

سيرة العالم الدكتور نوري جعفر .. تلميذه يتذكر - مغنية الحي لا تطرب |

لاتمر ذكرى نوري جعفر في ذاكرة وخاطر تلميذه النقيب الدكتور نجم صيدر استاذ الدراسات العليا في علوم الجماليات في اكااديمية الفنون الجميلة حاليا الا ويردد مقولة (مغنية الحي لاتطرب) مخلوطة ببكاء مر على غياب استاذہ الذي رحل عن الحياة بعد ان ترك عشرات من القصص والدروس في روح تلميذه الذي تحولت حياته النزقة بعد لقائه باستاذہ الى حياة تبحت عن المعاني الكبيرة...تكملة الخبر (viewart.php?art=113282)

بقلم: توفيق التميمي (viewwriter.php?id=3419)
العدد والتاريخ: 7459 , 19-10-2017 (pdf/2017/10/2017-10-18_23.pdf)

سيرة العالم الدكتور نوري جعفر .. عالم في التربية وعلم النفس ورائد في التنوير والاصلاح (viewart.php?art=112762)

نوري جعفر العالم البصري العراقي التنويري 1914-1991, هو الأستاذ المتمرس والبرفيسور في (نيروسايكولوجي) علم النفس المستند الى الدماغ وعلوم التربية والتعليم, أغنى المكتبة العراقية بالعشرات من المؤلفات والكتب في هذه الاختصاصات المتنوعة وعلى مراحل طويلة وصلت لحدود 45 كتابا, وابدع بها جميعا. توفيق التميمي - القسم الاول تميز في مؤلفاته بأسلوبه الساحر الاّخذ الذي يمسك...تكملة الخبر (viewart.php?art=112762)

بقلم: توفيق التميمي (viewwriter.php?id=3419)
العدد والتاريخ: 7454 , 12-10-2017 (pdf/2017/10/2017-10-11_18.pdf)

نافذة .. تقاسيم عراقية (viewart.php?art=119200)

* قرأت منشورا قبل شهر للصدیق حامد المالكي يتحسر فيه على مرور ذكرى وفاة الشاعر السياب دونما احتفاء تستحقه هنا في العراق ,وانا اقول وليس رغبة بالمشاكسة مع صديقي المالكي وانما هي حسرة في قلبي وقلب كل غيور يتمنى انتشار هوية الثقافة العراقية من براثن الاستبداد والطغيان الشعري على حقول الثقافة العضوية الاخرى...منذ شغفنا بالثقافة ونحن نطالع احتفاء الصحف والاذاعات بذكرى السياب في كل...تكملة الخبر (viewart.php?art=119200)

بقلم: توفيق التميمي (viewwriter.php?id=3419)
العدد والتاريخ: 7529 , 05-02-2018 (pdf/2018/2/2018-2-05_13.pdf)

سيرة العالم الدكتور نوري جعفر .. عالم في التربية وعلم النفس ورائد في التنوير والاصلاح (viewart.php?art=116885)

توفيق التميمي / القسم الثالث
ابداعات وابتكارات يلاحظ في تلك البيبلوغرافيا التأليفية ان العلامة نوري جعفر موسوعة تاليفية نادرة الوجود, فهو لم يقتصر بالتأليف على مجال تخصصه وابداعه في علوم التربية وعلوم النفس وفلسفة الدماغ التي ابتكر وابدع وتفرد فيها بابداع نظريات نفسية خاصة به وجديدة ولاول مرة في تاريخ علم النفس, كنظريته المشهورة (الأبداع وأليات الدماغ) في...تكملة الخبر (viewart.php?art=116885)

بقلم: توفيق التميمي (viewwriter.php?id=3419)
العدد والتاريخ: 7502 , 21-12-2017 (pdf/2017/12/2017-12-20_19.pdf)

سيرة العالم الدكتور نوري جعفر .. عالم في التربية وعلم النفس ورائد في التنوير والاصلاح (viewart.php?art=116469)

القسم الثاني

واقعتان مهمتان شهد عام 1954 حدثين مهمين في تاريخ العراق اولهما كان فيضان بغداد الذي وقع نهاية اذار من ذلك العام, والثاني هو حادثة تزوير الانتخابات البرلمانية التي اقدمت عليها حكومة نوري السعيد حيث الفت نتائج فوز اكثر من 11 مقعدا للقوى اليسارية والديمقراطية, وما حدث للعلامة د. نوري جعفر في دائرة مدينته القرنة الانتخابية يعد مثالا صارخا لهذا...تكملة الخبر (viewart.php?art=116469)

بقلم: توفيق التميمي (viewwriter.php?id=3419)

العدد والتاريخ: 7497 , 14-12-2017 (pdf/2017/12/2017-12-13_17.pdf)

سيرة العالم الدكتور نوري جعفر عالم في التربية وعلم النفس ورائد في التنوير والاصلاح (viewart.php?art=116083)

توفيق التميمي / القسم الاول مقدمة نوري جعفر العالم البصري العراقي التنويري 1914-1991, هو الأستاذ المتمرس والبرفيسور في (نيروسايكولوجي) علم النفس المستند الى الدماغ وعلوم التربية والتعليم, أغنى المكتبة العراقية بالعشرات من المؤلفات والكتب في هذه الاختصاصات المتنوعة وعلى فترات طويلة وصلت لحدود 45 كتابا, وابدع بها جميعا...تكملة الخبر (viewart.php?art=116083)

بقلم: توفيق التميمي (viewwriter.php?id=3419)

العدد والتاريخ: 7492 , 07-12-2017 (pdf/2017/12/2017-12-06_82.pdf)